

**XVI ASRNING IKKINCHI YARMIDA BUXORO XONLIGI BILAN ROSSIYA
O'RTASIDAGI ELCHILIK ALOQALARI TARIXIDAN
(HOFIZ TANISH BUXORIY ASARLARI MISOLIDA)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578066>

Aslonov Sohib Akmal o'g'li

Buxoro davlat universiteti, Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo'yicha) yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi rasmiy tus ola boshlagan elchilik aloqalari tarixi mahalliy va rus manbalari asosida yoritib beriladi. XVI asr mahalliy muallif, tarixchi Hofiz Tanish al-Buxoriyning Markaziy Osiyo va Xurosonning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga oid ma'lumotlarga boy bo'lgan “Abdullanoma” (“Sharafnomayi shohiy”) asarida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi elchilik aloqalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Elchilik aloqalari, “Abdullanoma” (“Sharafnomayi shohiy”) asari, tashqi savdo, buxorolik savdogarlar.

Mustaqiligimizga erishganimizdan so'ng biz tariximizga doir har bir voqealarni asl holaticha o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. Chorizm davrida tariximizga haqqoniylik bilan yondashilmadi sovet tizimiga mos qilib o'zbek fuqarolariga o'rgatilgan bo'lsada, ota – bobolarimiz o'zligini, o'z tarixini unutmasdan bizgacha qoldirishga harakat qildilar. Zero tarix bugun va kelajakning ko'z gusi. Mustaqil hayotimizda buyuk maqsadlar sari intilishimiz uchun sharoyitlarning yaratilganligi hamda buyuk kelajak uchun madaniy – ma'naviy merosga ega bo'lishimiz darkor.

XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi elchilik aloqalari mahalliy va rus manbalarida o'zining aksini topgan. O'rta Osiyoda XVI asr oxirlarida yaratilgan muhim tarixiy geografik asarlardan biri Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” (“Sharafnomayi shohiy”) asaridir. Bu asar Buxoro xoni Abdullaxon II ning (1583-1598) tarixi bo'lganligidan “Abdullanoma” nomi bilan ham mashhurdir. Uni buxorolik shoir, tarixchi va o'lkashunos Hofiz Tanish Buxoriy 1584-1591 yillar oralig'ida yozgan . Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” (“Sharafnomayi shohiy”) asari O'rta Osiyo xalqlarining XVI asrdagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Asar daliliy ashyolarga boyligi, tarixiy voqea – hodisalarning atroflicha yoritilganligi bilan boshqa asarlardan

ajralib turadi. Hofiz Tanish Buxoriy asardagi ko'p voqealarning o'zi guvohi bo'lgan, ayrimlarini shohidi bo'lgan kishilardan eshitib yozganligi uchun ham bu asar juda qimmatli manba sanaladi.

Muallif asarda Movarounnahrning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy munosabatlariga oid, o'lkaning geografiyasi va topografiyasi hamda qo'shni davlatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalariga doir qimmatli ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Asarda Abdullaxon davlatining Hindiston va Rossiya bilan savdo aloqalari to'g'risida ma'lumot beriladi. “Abdullanoma” asarida esa tashqi savdo aloqalari aks etgan holatlarda ayrim manbalarda e'tibordan chetda qolgan ma'lumotlarni uchratish mumkin. Manbada faqatgina Hindiston va Rossiya bilan olib borilgan savdo munosabatlariga oid ma'lumotlar berilishi bilan cheklangan bo'lishidan qat'iy nazar, undagi savdo karvonlarining kutilmagan talonchiliklarga duch kelishi yoki tabiiy ofatlar oqibatida tovarlarning kuyib yonib ketishi haqidagi xabarlar bilan voqea va hodisalarga aniqlik kiritishi boshqa asarlardan bu manbaning farqli jihatini ko'rsatib, uning ahamiyatini oshiradi. 1563 va 1564 yillarda Buxoro xonligidan Moskva hukmdori Ioangga elchilar kelib, buxorolik savdogarlarning Astraxan va Qozondan tashqari Rossiyaning boshqa shaharlarida ham savdo qilishlariga ruxsat berishni so'rab tortiqlar bilan kelganligini xabar qilgan .

Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi elchilik aloqalari xususida mahalliy manbalar ham ma'lumot beradi. Hofiz Tanish Buxoriy Moskvaga jo'natilgan elchilarining mamlakatga qaytib kelishi chog'ida Urganchda elchilarning ushlab qolingani to'g'risidagi ma'lumotlari fikrimizni tasdiqlaydi. Hofiz Tanish Buxoriyning Moskvaga jo'natilgan elchining mamlakatga qaytib kelishi va olib kelgan tortiqlari to'g'risidagi ma'lumotlari diqqatga sazavor. Masalan, kitobda Xorazm tomondan kishi kelib arz qilganligi, Abdullaxon shunqor va javshan olib kelish uchun Moskvaga yuborgan elchisining vataniga qaytib kelayotganligi, u Xorazmga yetib kelganda, uni Xorazm orqali Buxoroga kelishi uchun kishi jo'natishi kerakligi to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan. Demak, Abdullaxon hukmronligi davrida Rossiyaga Buxorodan elchilar qanday tovarlarni olib kelish uchun jo'natilganligi aniqlandi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, manbada elchilik Moskvaga qachon jo'natilganligi ma'lum qilinmagan. Ammo, Abdullaxon Moskvadan qaytib kelayotgan elchini Urganchga borib kutib olish va Buxoroga kuzatib kelish vazifasini hojiyi haramayi, shariatshior O'tamish xojiga topshirgan . O'tamish xoji manzilga yetib borib, tezda elchi keltirgan tuhfalarni birma-bir ko'zdan kechiradi. Hadyalar qatorida necha tuya, Darband sovutlari va o'n ikkita o'rgatilgan shunqor borligi ta'kidlangan.

Xullas, Rossiyada qattiq sovuq bo'lishiga qaramasdan, shunqorlar Buxoroga eson-omon keltirilgan . Manbada Movarounnahr sultonlaridan (xonlaridan – R.A.) birortasiga shuncha shunqor birdaniga yuborilmaganligi qayd e'filadi . Bu ma'lumot shu davrgacha ham Rossiyaga elchilar shunqor olib kelish uchun borishganligidan darak beradi.

Elchining Moskvaga borib kelganligini S.V.Jukovskiy o'z asarida eslatib o'tgan. Unda S.V.Jukovskiy 1583-yilda Rossiya podshosi Ivan IV Moskvada xivalik va buxorolik elchilarni qabul qilganligini xabar qilgan . Russov, N.Veselovskiy va V.V.Bartoldlarning yozishiga ko'ra, Rossiyadan Buxoroga qaytayotgan elchini Urganchda ushlab qolgan, Abdullaxonning qattiq talabi bilan u asirlikdan ozod qilingan . Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, haqiqatda ham mazkur elchilik Rossiyaga shunqor va javshan olib kelish uchun borgan va ular Moskvada Rossiya podshosi tomonidan qabul qilingan. Keltirilgan shunqorlardan 3 tasini Xoja Sa'duddin Abubakr Xoja Kalon ibn Xoja Muhammadga hadya tariqasida yuborgan. 2 ta shunqorni janob Nazarbiyga, 3 ta shunqorni ulug' amir, bosh no'yon Shohimbiy arg'unga bergan .

Buxoro va Xivadan kelgan elchiliklar ko'pincha ov uchun shunqor va lochinlar, qurollar, qo'rg'oshin, porox, hatto aroq ham olib ketishga ruxsat so'rashgan. Bu tovarlarni Rossiyadan olib chiqish ta'qiqlangan edi . 1596-yilda Rossiyaga Buxoro xoni Abdullaxondan navbatdagi Sulton Nazar elchiligi borgan. Mahkamada so'roq qilinganda elchilikning kelish maqsadi Rossiyada Qutlu Dashnaning ushlab turilishi ekanligi aniqlangan. S.V.Jukovskiy Tashqi ishlar davlat kollegiyasining Moskva arxivi hujjatlari orasida Buxoro ishlariga oid hujjatlarda Sulton Nazar elchiligining 1596-yilda kelganligi haqidagi ma'lumotlarga saqlanib qolganligini ma'lum qilgan . Shu davrdan boshlab 1613-yilgacha, ya'ni Rossiya taxtida 304 yil hukmronlik qilgan Romanovlar sulolasi (1613-y. 22 iyul – 1917-yil 22-iyul) kelguniga qadar mamlakatning xorij davlatlari bilan munosabatlari to'xtab qolgan .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma (“Sharafnomayi shohiy”). Ikkinchi kitob.-Toshkent, “Sharq”, 2000. B.119.
2. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma. Ikkinchi kitob. – B. 119
3. Бартольд В.В. Абдулла б.Искандер // Сочинения. Том II. Часть 2. – М.: “Наука”, 1964. – С. 487-488.
4. С.В.Жуковский. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. – Петербург, 1915. - С. 10

5. Руссов. Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина в 1753 году, с приобщением разных известий о Хиве с отделенных времен донине. Журн. Мин.Внутр. Дел. 1839 г. № 10. – С. 365; Н.Веселовский. Очерк историко-географических сведений о хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. СПб., 1877. 123; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и в России. – СПб., 1911. - 154.